

**AYOL RAHBARLAR TIMSOLIDA IJTIMOYIY ADOLAT VA LIDERLIK
KONSEPSIYASINING YANGI TALQINI (BOBURIYLAR DAVLATI MISOLIDA)**

Jabborova Sayyoraxon Muxammadkobilovna
Andijon davlat pedagogika instituti
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va
huquq ta’limi kafedrası stajyor o‘qituvchisi
E-mail:sayyoraxonjabborova754@gmail.com
Tel: +998934133402

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17335738>

Annotatsiya. Mazkur tezisdá Yangi O‘zbekiston sharoitida ayol rahbarlar fenomenining ijtimoiy-falsafiy mohiyati tahlil qilingan. Ayol rahbarlarning ijtimoiy adolatni qaror toptirishdagi o‘rni, ularning liderlik salohiyati va jamiyatdagi qadriyatlarni shakllantirishdagi roli falsafiy nuqtayi nazardan yoritilgan. Shu bilan birga, Boburiylar sulolasi davrida faoliyat yuritgan Gulbadanbegim va Nurjahonbegim kabi ayol rahbarlar misolida tarixiy tajriba tahlil qilinib, bugungi zamonaviy liderlik konsepsiyasi bilan uzviy bog‘liqligi ko‘rsatib berilgan. Tezisdá ayol rahbarlar timsoli orqali ijtimoiy barqarorlik, insonparvarlik va adolat kabi tamoyillarning jamiyatda qanday qaror topayotgani chuqur tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, ayol rahbarlar, liderlik, ijtimoiy-falsafiy tahlil, ijtimoiy adolat, qadriyatlar, Boburiylar sulolasi, Gulbadanbegim, Nurjahonbegim, tarixiy tajriba, zamonaviy liderlik, ijtimoiy barqarorlik, insonparvarlik, adolat.

Аннотация. В данной тезисной работе проанализирована социально-философская сущность феномена женщин-руководителей в условиях Нового Узбекистана. С философской точки зрения раскрыта роль женщин-лидеров в утверждении социальной справедливости, их лидерский потенциал и влияние на формирование общественных ценностей. Также рассмотрен исторический опыт на примере таких женщин-правительниц, как Гулбаданбегим и Нурджахонбегим, действовавших в эпоху династии Бабуридов, и показана его взаимосвязь с современной концепцией лидерства. В тезисе глубоко анализируется, как через образы женщин-руководителей в обществе утверждаются принципы социальной стабильности, гуманизма и справедливости.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, женщины-руководители, лидерство, социально-философский анализ, социальная справедливость, ценности, династия Бабуридов, Гулбаданбегим, Нурджахонбегим, исторический опыт, современное лидерство, социальная стабильность, гуманизм, справедливость.

Annotation. This thesis analyzes the socio-philosophical essence of the phenomenon of female leaders in the context of the New Uzbekistan. It highlights the role of women leaders in establishing social justice, their leadership potential, and their contribution to shaping societal values from a philosophical perspective. The thesis also examines historical experiences through the examples of female rulers such as Gulbadanbegum and Nurjahonbegum from the Baburid dynasty, demonstrating their relevance and connection to modern leadership concepts. Through the image of women leaders, the thesis provides an in-depth analysis of how principles such as social stability, humanism, and justice are being established in society.

Keywords: New Uzbekistan, female leaders, leadership, socio-philosophical analysis, social justice, values, Baburid dynasty, Gulbadanbegum, Nurjahanbegum, historical experience, modern leadership, social stability, humanism, justice.

Bugungi kunda jamiyat hayotining barcha sohalarida ayollarning ishtiroki sezilarli darajada ortib bormoqda. Xususan, Yangi O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar jarayonida ayollarni davlat boshqaruvi, ijtimoiy sohalar va siyosiy maydonga faol jalb qilish ustuvor vazifalardan biriga aylangan. Bunda, ayniqsa, ayollarning rahbarlik lavozimlaridagi faolligi alohida e'tiborga loyiqdir. Mazkur holat ijtimoiy-falsafiy nuqtayi nazardan tahlil qilinsa, ayol rahbarlar timsoli orqali liderlik va ijtimoiy adolat konsepsiyalarining yangi talqini shakllanayotganini ko'rish mumkin. Tarixiy tajriba shuni ko'rsatadiki, o'zbek xalqining siyosiy-madaniy merosida ham ayollarning rahbarlik salohiyati muhim o'rin tutgan³. Jumladan, Boburiylar davlati tarixida faoliyat yuritgan ayol siymolar — Gulbadanbegim, Nurjahanbegim kabi shaxslar tarixiy liderlik namunasi bo'lib xizmat qiladi⁴. Shunday ekan, ushbu tezisda Yangi O'zbekiston davridagi ayol rahbarlar fenomeni va uning ijtimoiy-falsafiy mohiyati, shuningdek, tarixiy ildizlari falsafiy tahlil qilinadi.

Ayolning jamiyatdagi o'rni haqida gap borganda, avvalo uning tabiiy va ijtimoiy xususiyatlarini inobatga olish zarur. Falsafiy yondashuvga ko'ra, ayollar nafaqat biologik farqlarga ega bo'lgan ijtimoiy guruh, balki madaniyat, qadriyatlar va ma'naviyat tashuvchilari sifatida qaraladi. Shu jihatdan ayol rahbar fenomeni insonparvarlik, g'amxo'rlik, ijtimoiy adolat va barqarorlik timsoli sifatida namoyon bo'ladi. Ayol rahbarlik pozitsiyasiga ko'tarilganida, u odatda jamiyatdagi ijtimoiy muammolarga befarq bo'lmaydi, ijtimoiy tenglikni, zaif guruhlarni qo'llab-quvvatlashni maqsad qiladi. Bunday yondashuv ayni paytda adolatli jamiyat barpo etishning muhim omili sifatida qaraladi. Shu sababli, ayol rahbarlar ijtimoiy adolatni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, Yangi O'zbekiston sharoitida olib borilayotgan islohotlar — inson qadri, adolat, ijtimoiy barqarorlik, gender tengligi kabi konsepsiyalar bilan uyg'unlashgan. Bu jarayonda ayollarning rahbarlikdagi ishtiroki ushbu tamoyillarning amalda qaror topishiga xizmat qilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida olib borilayotgan islohotlarda ayollarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu e'tibor qonunchilikda, davlat boshqaruvida, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya sohalarida ayollarning faoliyatida yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Masalan, Oliy Majlis Senatining raisi ayol ekanligi, mahalliy kengashlarda, tuman va viloyat darajasidagi hokimiyat organlarida ayollar rahbarlik lavozimlarida faoliyat yuritayotganini alohida ta'kidlash mumkin. Yangi O'zbekiston konsepsiyasida ayollarni faollashtirish orqali jamiyatda ijtimoiy adolat va barqarorlikni mustahkamlash strategiyasi ilgari surilgan. Bu strategiya "inson qadri uchun" g'oyasiga asoslangan bo'lib, ayol rahbarlarning ishtiroki orqali yanada boyib bormoqda.

Shuningdek, ta'lim va tarbiya tizimida, ijtimoiy xizmatlar sohasida ayollar rahbarlarining roli jamiyatdagi muhim ijtimoiy ehtiyojlarning hal qilinishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa ijtimoiy tenglik va imkoniyatlar muvozanatini ta'minlashda liderlik konsepsiyasining yangi, zamonaviy qiyofasini yaratmoqda. O'zbek tarixida ayol rahbarlar timsoli ilk bor emas. Jumladan, Boburiylar sulolasi davrida ayol shaxslarning davlat boshqaruvida faol ishtirok etganiga tarixiy manbalar guvohlik beradi. Gulbadanbegim — Boburning qizi, tarixchi, ma'rifatparvar ayol sifatida tarixda katta iz qoldirgan. Uning "*Humoyunnoma*" asari tarixiy manba sifatida muhim ahamiyatga ega. Gulbadan begim faqatgina tarixchi emas, balki saroydagi siyosiy masalalarda maslahat beruvchi yetuk shaxs sifatida tanilgan. Nurjahan begim — Jahongir podshohning rafiqasi bo'lib, o'zining aql-zakovati, siyosiy bilimlari va davlat ishlaridagi faolligi bilan mashhur bo'lgan. U o'z nomidan farmonlar chiqargan, davlat moliyasini boshqargan, harbiy qarorlar qabul qilgan. Uning davrida ayol shaxsining siyosiy kuchga ega bo'lishi g'oyat yuqori darajada namoyon bo'lgan.

Bu tarixiy shaxslar orqali ayol rahbarlik timsoli avvaldan mavjud bo'lganini va ular orqali ijtimoiy adolatga intilish, xalqparvarlik, bilim va adolat mezonlariga asoslangan liderlik qadriyatlari shakllanganini ko'rish mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuqoridagi tahlillar asosida aytish mumkinki, ayol rahbarlar fenomeni Yangi O'zbekiston jamiyatida nafaqat gender tengligi bilan bog'liq masala, balki kengroq ijtimoiy-falsafiy jarayondir. Ayol rahbarlar orqali ijtimoiy adolat, insonparvarlik, empatiya, mehr-oqibat kabi qadriyatlar amaliyotga tatbiq etilmoqda. Bu esa liderlik tushunchasining yangi, chuqur falsafiy talqinini shakllantiradi. Shuningdek, tarixiy tajriba — xususan, Boburiylar davridagi ayol liderlar faoliyati — bugungi kundagi ayol rahbarlar faoliyatiga boy ma'naviy va madaniy asos yaratadi. Demak, ayol rahbarlar timsolida jamiyatning adolatli, barqaror va rivojlangan shakliga erishish yo'lida muhim harakatlar amalga oshirilmoqda. Bu holat O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida ayol shaxsining naqadar muhim rol o'ynayotganini yaqqol ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh. *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Qosimova N. “Ayol va rahbarlik: tarix va bugun” // *Falsafa va hayot*, 2023, №2.
3. Karimov I. *Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
4. Asqarov A. *Boburiylar tarixi va ayol siymolari*. – Toshkent: Fan, 2018.
5. Gulbadan Begim. *Humoyunnoma*. – Toshkent: Sharq, 2006.
6. www.senat.uz — O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati rasmiy vebsayti.